

Transcripció entrevista

Mercè Molist

ENTREVISTADO	Mercè Molist
FECHA	16/03/2019
LUGAR	Videollamada (Hangout)
DURACIÓ	48:49
IDIOMA ENTREVISTA	Catalán

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Mercè. Has estat seleccionada per ser una comunicadora digital influent, és a dir una professional del sector de la comunicació interessada, activa i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. M'agradaria començar preguntant-te si estàs d'acord amb aquesta etiqueta.

M: Sí... o sigui com a periodista diguéssim, d'aquí em ve la influència, sí.

E: Busques tenir aquest perfil més digital i influent?

M: No, no el busco. Simplement... és així, no?, o sigui pel fet de ser periodista doncs la gent... et miren més, no diguéssim?, o et segueixen més. I també em segueixen perquè fa molts anys que estic a la xarxa, hi estic aquí des del 95, llavors he tingut temps de sobres per tenir seguidors i amics i de tot.

E: És a dir que aquesta influència seria una conseqüència de la teva activitat professional com a periodista, més que com una estratègia persona.

M: No, no, no hi ha cap estratègia. De fet abomino de les estratègies perquè no en sé. Sempre que he volgut fer una estratègia per alguna cosa m'ha sortit malament. Llavors la veritat és que mai he mirat... pràcticament ni miro quants seguidors tinc, ni miro estadístiques, mai he mirat estadístiques, i mai he tingut un blog, he tingut una web, no he volgut ni veure-les les estadístiques perquè encara em penso que em fan posar nerviosa de... quants et segueixen, quants no, a quines hores, quin és el post més llegit... Tot això no, no m'agrada, no, no, no ho he fet mai.

E: Ni el nombre de seguidors per tu no és rellevant...

M: No, no és rellevant perquè per exemple a Twitter, que és on he estat més, està ple de *bots*, i moltes vegades em pregunto “del nombre de seguidors que tinc ves a saber quants són *bots*” i llavors tampoc no... o sigui no em puc sentir orgullosa de que em segueixin mil *bots*.

E: Mira, començo algunes entrevistes ensenyant una fitxa amb els mitjans socials en els que he vist que participen els entrevistats. En aquest cas, com que no t’ho puc ensenyar, el que m’agradaria preguntar-te és si els mitjans socials que et diré, a part que hi participes, si hi ets activa, i si són els que més activa ets, si de vegades hi participes... Per exemple Twitter...?

M: Sí.

E: A Twitter ets activa?

M: Sóc activa, lo que passa... He sigut molt activa a Twitter, ha sigut la xarxa social que he sigut més activa però arrel de l’1 d’octubre sobretot quan vaig començar a veure la mà de *bots* que hi havia, la mà de trols que hi havien, em vaig anar desenganyant bastant de Twitter i va coincidir amb que hi va haver gent que em va ensenyar lo que són les xarxes socials lliures: Mastodon, PeerTube, PixelFed, Diaspora... i com que el meu tarannà... vull dir jo utilitzo software lliure des de fa molts any també, llavors el meu tarannà és més de... això, no?, de temes lliures descentralitzats, oberts, i llavors em vaig posar més a Mastodon. I ara jo crec que el meu fort està més ficat a Mastodon, i a Twitter hi dic alguna cosa de tant en tant però estic més a les xarxes socials lliures ara mateix.

E: És el que es diu el Fedivers?

M: Sí, exacte.

E: Llavors això, Mastodon [05:00] és la xarxa social que ara mateix utilitzes més?

M: Sí, tot i que hi tinc molts menys seguidors: potser tinc un 10% de seguidors dels que tinc a Twitter, però hi estic molt més bé. Twitter és més professional i en canvi Mastodon és més familiar, et fas més amb els amics, comentes coses des d’un altre punt, no?, que no és tant allò de lluir-te professionalment o de que les teves opinions llueixin més, és simplement donar la teva opinió i ja està.

E: He vist que també estàs a LinkedIn.

M: Sí.

E: L'utilitzes?

M: No llegeixo el *timeline* i simplement l'utilitzo per quan... ni *siquiera* segueixo a gent sinó que més aviat quan hi ha algú que em demana que... entrar a la meva xarxa de LinkedIn,

llavors és quan entro a LinkedIn i li dono accés i ja està. O sigui bàsicament el faig servir molt poc. El faig servir per deixar l'altre gent accedir a... les invitacions que em fan.

E: Després a Facebook he vist que l'última publicació és bastant crítica [amb aquest mitjà], o sigui que suposo que l'estàs abandonant o...

M: Sí, Facebook també l'he abandonat del tot. Facebook inclús jo estava... portava un grup de... una plana de debat que es diu Hackstory, que té anomenada, hi ha molta gent que hi participa, i també vaig dir que la volia deixar i llavors un amic em va dir "no la deixis, ja la portaré jo" i me l'està portant ell, perquè jo, és que no entro a Facebook.

E: Però Facebook l'havies utilitzat abans?

M: Sí, l'havia utilitzat però, o sigui... és això; o sigui Facebook quan es va sapiguer tot lo de *Cambridge Analytica* jo vaig pensar "què faig jo a dintre?", no... O sigui les xarxes socials tradicionals a mi m'han anat... com es diu que estas... desencantat, desencisant... jo em pensava que era una cosa i ja et dic, LinkedIn... ai Twitter em vaig adonar que hi havia un munt de *bots*, tot això dels trols, que estava tot.. que eren tot estratègies... i Facebook em vaig adonar de que l'empresa estava xupant les dades dels usuaris d'una manera il·legal. I llavors per tant he deixat d'utilitzar aquestes xarxes.

E: I aquest punt per començar a abandonar-ho va ser això, l'escàndol de Cambridge Analytica?

M: Sí.

E: I tot el tema d'això, la protecció de dades, què es fa amb les dades...

M: Clar, clar.

E: També tens un blog però no... o sigui tens la web...

M: Clar, no, tinc un blog però quan vaig començar a escriure a Twitter, doncs tothom... lo que jo pensava ho posava a Twitter i per tant el blog no... el vaig anar abandonant, no?, perquè no tenia... De fet penso que no tenen molt sentit els blogs avui en dia, hi ha molta gent que els ha anat abandonant, no?, per culpa de les xarxes socials i llavors no... Va tenir en el seu moment molts seguidors i era molt divertit, però diguéssim que va tenir el seu moment, no?, els blogs estan una mica acabats.

E: Perquè creus que no té sentit? Perquè per comunicacions més curtes ja s'utilitzen altres canals?

M: Perquè... o sigui al cap i a la fi tan un blog com un tuit parteix d'una idea, una idea que la desenvolupes més o la desenvolupes menys, però amb un tuit també la pots desenvolupar amb 10 tuits, i al final quan tens poc temps, com jo que tinc poc temps per dedicar a les

xarxes socials, doncs t'estimes més, aquella idea que has tingut, desenvolupar-la ràpid amb un tuit, que no pas assentar-te, posar-te a escriure un post, és més... és més ràpid.

E: I després, a l'últim mitjà social Viquipèdia tens tres entrades en català, castellà i anglès. Tu has aportat contingut a Viquipèdia? O només l'utilitzes..

M: Bueno, al principi quan van començar... al principi quan em van dir que obririen una entrada meva jo els hi vaig donar informació i em van dir que no, que no podia ser, perquè no pot ser que el propi, que la propia persona [10:00] que surt en, en l'entrada ho escrigui ella mateixa. I llavors per tant, doncs no he aportat res més i ho ha fet algú, no sé qui, però ho ha anat fent algu... i ara és la primera notícia que tinc de que també està en anglès, no ho sabia que també estava en anglès.

E: Ai, que potser m'estic confonent eh, en català i castellà sí.

M: En català i castellà sí, en anglès seria la primera notícia.

E: Perdona, és que havia vist a l'Ernest Benach que també he d'entrevistar i estava en anglès i m'he confós. Val, llavors, anant a la trajectòria professional, em podries explicar com vas començar a treballar en el sector de la comunicació?

M: En el sector de la comunicació?

E: Sí.

M: Bueno, vaig començar com molta gent. Jo sóc de Manlleu i llavors doncs aquí a Manlleu hi havien uns mitjans de comunicació locals: hi havia la ràdio, hi havia un diari, i em vaig posar a treballar de forma altruista per aquests mitjans. I després a partir d'aquí vaig anar a treballar en un diari de Vic, que llavors ja em pagaven i després de Vic me'n vaig anar a treballar en diaris de Barcelona, no?, allò que vas pujant i bueno jo a Barcelona vaig estar, vaig treballar, els vaig córrer tots: vaig a estar a l'Avui, a la Vanguardia, després em van venir a buscar de El País, perquè jo ja estava ficada a Internet i buscaven algú que sàpigues de seguretat informàtica i ja més o menys m'havia ficat a Internet i ja ho vaig fer i... vaig estar 10 anys a El País. I bueno després quan es va ensorrar econòmicament doncs no sortia a compte treballar per El País i... llavors vaig estar treballant a El Mundo he treballat també, i ara últimament per El Confidencial.

E: He llegit que vas ser una de les primeres periodistes especialitzades en tecnologia i has dit que des del naixement de la Web has estat treballant. Llavors tens una privilegiada perspectiva de tot el que fa una mica, no?, l'evolució de Internet als últims anys. Jo et preguntaria, encara que sigui una pregunta mica ampla, com has vist l'evolució dels mitjans socials durant aquest, diguem, 30 anys o durant aquest temps?

M: Bueno, o sigui primer els mitjans socials eren els mitjans que feien servir els científics sobretot, perquè Internet primer era una xarxa de científics, de la gent de les universitats i llavors hi havien uns mitjans socials que eren Usenet que eren com fòrums... les llistes de

correu electrònic, que anaven per correu electrònic, i més tard quan va sortir la web van sortir els fòrums a la web. Llavors aquests mitjans eren molt... molt... de parlar de tots a tots, diguéssim, eren molt de debatre... de fet ni tan sols es deien mitjans de comunicació socials, no tenien cap nom. O sigui eren llocs on anaven allà els científics, la gent de la universitat i debatien coses, eren llocs per debatre. Després arriben... arriba Twitter i Myspace, Facebook... i representen un pas enrere per mi, des del meu punt de vista, perquè del parlar de tots a tots es passa al model *broadcast*, que és que jo us parlo a tots però moltes vegades no hi ha feedback. De fet l'eina, la xarxa social, Facebook potser una mica però tampoc s'utilitza per això, normalment és que jo emeto una informació i rebo uns quants comentaris sobre aquesta informació, però després no hi ha debats, no hi ha deliberació en igualtat de condicions, com pot ser una llista de correu electrònic. Llavors jo aquí veig les xarxes socials com... com un pas enrere, o sigui com un mitjà de comunicació, que el mitjà de comunicació emet la informació però el lector no està en condicions de poder-li dir "aquesta informació no està bé", "parlem-ne" o "debatem sobre aquest altre tema", fatal, no? I ara estem aquí. I després aquestes xarxes socials privatives, jo diria que són privatives perquè són propietat d'una empresa, doncs ara ens anem adonat que no funcionen, que no ens respecten, que no respecten en els usuaris, que ens han estat utilitzant per fer experiments, inclús experiments psicològics que això, jo trobo que és brutal, o sigui "m'han estat utilitzant per fer experiments psicològics", no? I estem anant, doncs, cap a buscar noves formes de comunicar-nos entre nosaltres. I una d'aquestes formes són les anomenades xarxes socials lliures, que és el Fedivers. Lo que passa que el Fedivers el problema que té és que l'únic que ha fet ha sigut mimetitzar Twitter, Facebook... o sigui hi ha el Twitter lliure: Mastodon, el Facebook lliure: Diaspora, el Youtube lliure: PeerTube, però no són més que còpies i per tant, en copiar... que la intenció és bona, o sigui ells ho fan perquè així la gent els hi soni més i ho entengui més bé de què va el servei i per tant pugui començar a utilitzar-lo sense una curva d'aprenentatge massa complicada, però clar, en mimetitzar els serveis lo que estàs mimetitzant també és la forma com funcionen. Després resulta que Mastodon també potser permet més la deliberació, perquè té més caràcters té... o sigui que allà pots fer un post d'un blog tranquilament, si vols, no? [16:42] i els altres et poden contestar amb un altre post. Però tot i això una miqueta encara mimetitza el model broadcast. Això és una mica lo que jo veig amb la funció comunicativa de les xarxes socials.

E: I ara estariem al punt...

N: Mira, estem venint a veure què sortirà, perquè aquí ha de sortir algu. O sigui està clar que Facebook està mort. Està mort. I potser continuarà uns anys més però vull dir... aquesta empresa s'ha acabat i ha de sortir una cosa nova, i estem tots esperant a veure què sortirà.

E: Perquè, alguna cosa ha de sortir? Sembla que aquest tipus de comunicació entre usuaris ja està establert...

N: Internet és comunicació. O sigui Internet és... són tots parlant. Si deixéssim de parlar s'acabaria Internet: què seria Internet si ens deixéssim de comunicar? Per exemple aquesta eina, el Hangout, que estem utilitzant ara, l'estem utilitzant per parlar. Si t'hi fixes la gran majoria d'aplicacions i eines que hi han a Internet són... estan dedicades a la comunicació

entre usuaris, són per parlar. Si no parlem s'acaba Internet. Que sortirà una altra cosa, segur. Jo me'n recordo quan hi havia el buscador majoritari i que semblava que era el que s'havia de quedar tota la vida era l'"Hasta la vista"... "Hasta la vista" no... Altavista! Doncs Altavista, no?, i de cop un dia va aparèixer Google i d'això, no ens en recordem però va ser... de cop va aparèixer Google i... va tenir també un temps fins que no es va establir, o sigui no va ser de la nit al dia, i ara estem tots utilitzant Google.

E: Com Hangout mateix que és de Google... Bé, aparcant un moment els mitjans socials i parlant del sector de la comunicació, on treballes, et voldria preguntar: fins a quin punt creus que és important estar actualitzat professionalment en aquest sector? Per exemple, algú que vulgui ser un periodista especialitzat en tecnologia, fins a quin punt és important estar al dia?

M: És vital. És importantíssim... Abans es deia, jo continuo creient que és veritat, que un any al món real són 7 anys a la xarxa. I és així. Necessites estar... a la que et quedes una mica enrere o que et penses que ja ho saps tot, a mi m'ha passat a vegades "jo ja ho sé tot", "no he d'aprendre res nou", et quedes enrere. O si et passa alguna cosa, o quan vaig tenir la meva filla, doncs que vaig estar uns anys sense estar sobre d'Internet, doncs tot això que no vaig aprendre llavors ho he hagut d'aprendre després perquè si no... no tirava endavant. És vital està actualitzat.

E: Clar, llavors tu, com ho fas per estar actualitzada? Per estar al dia?

M: Doncs... amb les xarxes socials?

E: En general.

M: Bueno, mirant sobretot Twitter i Mastodon que són els que miro ara, i després jo tinc una col·lecció de rss, de mitjans de comunicació que els tinc en una aplicació de rss... Saps què vull dir?

E: Rss... millor explicam-ho, siusplau.

M: Sí, bueno, és allò que vas rebent les notícies que surten en aquests mitjans. Tens una aplicació... lo que era abans el Google Reader.

E: Ah, sí. Jo tenia el Google Reader i va desaparèixer.

M: Sí bueno, però n'hi han d'altres, hi han altres clients i bueno, no en tinc un i em van super bé. Jo és lo que... si vull estar actualitzada amb un moment és lo que em va més bé. És... vaig allà miro lo que ha sortit aquell dia, lo que s'ha publicat, i en tinc bastants i llavors amb això estic actualitzada. Això, vital, és vitalíssim. I és una pena que hi hagin mitjans o sobretot blogs a vegades que no... no ho deuen saber com que no ho utilitzen no deuen saber lo important que és, lo útil que és. Llavors no et donen possibilitat de seguir-los per rss i bueno... és una pena. Sort que la majoria sí que els pots seguir per rss i... jo per mi... o sigui anem molt ràpids, a Internet anem molt ràpids i tu has de conèixer lo útil. Que això

no vol dir que ho hagi d'utilitzar... de fet normalment una *beta* tu no la utilitzes una cosa que està en beta, i avui en dia lo que ens trobem és que tot el que ens estan ensenyant com a novetats són *betes*, són *alfes* i *betes*. Llavors jo deixo que qui vulgui provi les *betes* [riu] una temporada i mentrestant jo, o sigui les coses que en a mi em continuen funcionant jo no tinc perquè deixar-les perquè són dels anys 90, si em continuen funcionant, no?, per tant això és el que passa amb el lector de *rss*. Però a part d'això, doncs també cada dia faig una mica un vistazo a Twitter i un vistazo a Mastodon també.

E: I participes en activitats més formals d'actualització? Com cursos, congressos, xerrades...

M: A congressos a vegades he anat en algun, potser un cop a l'any vaig a un congrés i cursos no n'he anat mai, sóc totalment autodidacta. O sigui... sí.

E: Aprens més pel teu compte que amb activitats més formals?

M: Sí, sí, exacte. Bueno, congressos sí que... un cop a l'any en algún congrés sí que acabo anant, però per aprendre com funcionen les coses ho aprenc jo sola.

E: Mira, has parlat dels mitjans socials una mica a nivell general i més específic, però en el teu cas des de que van aparèixer, això, a principis dels 2000, no?, més o menys 2003, 2004, 2005, com creus que han anat incidint en la teva pràctica professional?

M: Els mitjans... les xarxes socials?

E: Sí, sí. Per exemple, tu vas escriure el llibre Hackstory, no?, on has recopilat totes unes entrades a una wiki si no estic equivocat. Els mitjans socials t'han anat servant per.. no sé, per estar en contacte amb la comunitat hacker...?

M: Sí, per suposat, a veure jo vaig muntar una... un crowdfunding per aquest llibre i sí que vaig portar... amb les eines que em donava la plataforma de crowdfunding [24:10] però que eren les eines eren... bàsicament un blogpost, però jo bàsicament aquesta campanya de crowdfunding la vaig fer per Twitter. Vaig utilitzar Twitter per fer-la, per exemple. I sí que estic amb contacte amb hackers a través de Twitter, sí, sí, sí.

E: I a part escrius per mitjans podríem dir més tradicionals, mitjans digitals... les xarxes socials han donat suport a també el que seria la teva pràctica professional?

M: Sí, per exemple doncs Twitter em pot servir per... si he de contactar amb algú per fer un article, no?, doncs hi ha contactes a través de Twitter, no?, bàsicament li dius... li envies un *dm* o li dius "que em podries passar la teva adreça de correu que vull parlar amb tu?". Vull dir, va molt bé per contactar amb la gent.

E: Llavors, tu has dit que no tens una estratègia a l'hora d'utilitzar els mitjans socials... Però sí que identifiqués una pauta? Per exemple, hi ha gent que abans de començar a treballar

obre Twitter, com una finestra al món, després si no entén alguna cosa va a Viquipèdia... Identifiques algun patró, alguna pauta...?

M: Sí, la pauta és que quan comença el dia primer miro el correu electrònic, després miro el Twitter i miro el Mastodon, i després si tinc temps aquell dia miro els *rss* també.

E: I creus que és important ser-hi activa? És a dir, a vegades també aportar contingut? No només ser observadora, per exemple, i entrar a Twitter i mirar, sino a part aportar. O ho fas perquè necessites comunicar-te també?

M: Sí, ho faig perquè necessito... No és una estratègia de dir ara posaré una cosa perquè fa 3 dies que no dic res i no vull baixar en els rànquings de nosequè, no sé cuantos, sino que quan trobo alguna cosa interessant... és allò, no?, de... Internet sempre és... som buscadors tots, som exploradors, no?, de la xarxa al final, i llavors és allò típic de "ai! he trobat una cosa els hi vaig a explicar", no?, i ho vas explicant que has trobat això i que et sembla indignant, o que et sembla molt interessant o el que sigui. La intenció és més aquesta que no pas això, no?, una estratègia de ser més llegida, o...

E: O sigui, segons dius una mica d'interactuar amb una comunitat?

M: Sí.

E: A la qual tu aportes i a la vegada t'aporta a tu, no?

M: Sí.

E: Parlant d'aquesta comunitat, tu amb quin perfil d'usuari interactues a la xarxa? És a dir, és heterogeni, són professionals també interessats en tecnologia, o seguretat informàtica, o en comunitat hacker...? Quins usuaris creus... fora dels *bots* que has dit.

M: Sí, sobretot la gent amb qui parlo jo són hackers, hacktivistes, i... bueno, alguna amiga o... però bàsicament són amics de... amics de la xarxa. No és gent de fora, del món real.

E: Llavors, les teves publicacions són d'un caire professional? Personal?

M: Es dilueix molt... És caire professional algunes vegades, a vegades caire activista, no?, perquè jo també doncs... també em considero una activista de la xarxa, de fet he estat activista d'internet, no?, llavors a vegades és professional, a vegades és més activista.

E: Hi han determinats usuaris que són una font d'actualització per tu? És a dir, que per les seves publicacions et mantenen al dia...

M: No, més o menys el *timeline*... No vaig a mirar... no vaig a mirar ningú. Potser et podria dir una persona a Mastodon, però tampoc vaig allà a mirar el seu *timeline*, però potser sí que ara mateix lo que va publicant m'interessa bastant.

E: Et llegia un tuit abans que deies alguna cosa referent al *timeline*, que cada cop canviava? A què et referies? A Facebook? A Twitter?

M: Ah, no em referia a... és que clar, o sigui jo ara estic acostumada a Mastodon que a mi m'arriben els tuits tal i com la gent els va emetent. No hi ha un algoritme que decideixi quin tuit jo he de veure primer, quin tuit... O sigui a Mastodon ho vaig veient... i llavors com que estic acostumada a veure-ho així tal i com raja, llavors te'n vas a Twitter i veus... primer veus un timeline, o sigui veus els tuits de la gent d'una manera, i després aquell dia se'm va acudir quan ja n'havia llegit uns quants tornar un altre cop amunt i tornar-los a llegir i em vaig adonar que no eren els mateixos que jo havia llegit abans, saps què vull dir? O sigui que Twitter té un algoritme que ens canvia... o sigui que ara veuràs primer aquest tuit, després veuràs aquell altre [30:02] i aquell altre, però si ho tornes a mirar un altre cop l'algoritme t'ho haurà canviat i veus aquest tuit primer, aquest no el veus, aquest altre no el veus... llavors això està... això és una manipulació del timeline.

E: Això perquè succeeix?

M: És una personalització, o sigui ells creuen que... que per exemple hi han usuaris que si tu algun cop els hi has fet retuit t'interessa més llegir-los que d'altres, i llavors els seus tuits te'ls presentarà abans, te'ls presentarà primer, abans que els altres. Per exemple, no? I deu tenir altres paràmetres aquest algoritme segons el qual, doncs, hi han uns usuaris que tu llegeixes primer.

E: Clar, llavors va quedant petit, més limitat, perquè per exemple això, Facebook sempre et sortirà la mateixa gent o els mateixos mitjans.

M: Clar. A Facebook també passa el mateix. O sigui són algorismes que... t'ho busquen personalitzar-t'ho... diguéssim que ho fan amb bona intenció, o sigui fer que tu amb un cop d'ull de seguida vegis els usuaris que a tu t'interessen i després de la mateixa manera ja t'ensenyaran els altres, però després lo que et trobes, que és lo que m'he trobat jo abans, és que cada cop que miro a Twitter veig els mateixos usuaris [riu] i és per l'algoritme.

E: No t'ho he preguntat, però Youtube l'utilitzes? Per mirar algún tutorial...

M: Sí, Youtube per mirar tutorials: per exemple ara estic... vull millorar el meu anglès i estic mirant a Youtubers que ensenyen anglès, o per veure una recepta o sí... per escoltar música.. l'utilitzo molt Youtube.

E: Confies en els continguts que et puguis trobar en aquests mitjans quan vols aprendre una nova cosa? Vull dir dius "vull aprendre a fer això", idiomes, "vaig a Youtube i miro a veure què hi ha".

M: Sí.

E: Perquè al final és el que has dit que és comunicació, no?, és trobar la font potser que et pugui ajudar.

M: Exacte.

E: Bé, amb tot el que hem parlat, fent una mica de balanç: consideres que les xarxes socials han contribuït en el teu procés d'actualització al llarg de la teva trajectòria professional?

M: Sí, oh i tant, totalment. O sigui jo tot ho he après a través de comunitats de Internet i de les persones que allà he trobat. Tot, tot. Ja et dic per mi, o sigui, Internet és comunicació, pura i dura, i... i per altres persones es *software*, per altres persones és *hardware*, per mi és la capa de comunicació, és on jo visc, i a on... jo veig Internet, i a mi Internet, la gent d'Internet m'ho han donat tot, o sigui, des d'ensenyar-me des del principi, tu saps lo que és que ets una noia que estàs sola, que has sentit a parlar d'Internet i has demanat a una empresa que acaba d'aparèixer, que és el primer proveïdor d'Internet d'Espanya, li has demanat un compte per provar i t'envia un modem, sense instruccions, i no saps ni per on començar i més o menys comences com pots, i entres a la xarxa i lo primer que et trobes és una persona disposada a ajudar-te, a configurar-lo bé... Doncs, això des del 95, que no sé quants anys fa, fins avui, o sigui sempre m'he trobat persones a les comunitats virtuals que m'han ajudat al... a ficar-me el Linux... o sigui em vaig ficar el Linux gràcies a gent que em va ajudar a ficar... o sigui jo no he anat mai a un curs de Linux, però he tingut 15, 20 persones [33:59] que m'han estat ajudant a... a aprendre-ho. És importantíssim, les comunitats virtuals i per la meua feina lo mateix, o sigui jo no hagués fet els articles que he fet si no m'hagués trobat les persones que m'he trobat i que m'han ensenyat. Jo, seguretat informàtica, l'he après gràcies a les persones que m'he trobat a la xarxa. Jo no he anat a un... enlloc a un... a una universitat a fer un màster de seguretat informàtica, jo no he fet mai.. jo un màster de seguretat informàtica l'he fet a Internet amb les persones que m'han ensenyat, a les llistes de correu, a les llistes de correu electrònic particularment, a Twitter també... allà on fos, era igual l'eina.

E: Per això, en relació als altres elements d'actualització, té un pes força important respecte a cursos, congressos...

M: Sí.

E: Fent balanç una mica, destacaries algun mitjà social per sobre d'un altre? En quan a que t'hagin ajudat a estar al dia?

M: Encara avui, les llistes de correu electrònic són la millor forma de comunicació que hi ha a Internet. Encara que hi ha poca gent que les coneix, però encara s'utilitzen molt, sobretot en entorns professionals, i per mi han sigut la millor font d'aprenentatge.

E: Em podries explicar amb més detall en què consisteixen?

M: Sí, una llista de correu electrònic és... diguéssim és una màquina, un ordinador, al qual tu li envies un missatge dient-li que et vols subscriure, en aquest ordinador. Llavors una altra persona li envia un missatge dient que es vol subscriure, llavors té cent subscriptors. Llavors cada subscriptor que envia un missatge en aquesta màquina, aquesta màquina reparteix el

missatge en tots els altres subscriptors. És un missatge de correu electrònic, no?, i imagina't t'envia una notícia, o un comentari... i llavors els altres poden respondre. Però clar, com que poden respondre per correu electrònic, l'espai per respondre és molt gran. No és com a Facebook o Twitter que tens un número limitat de caràcters, sinó que allà pots explicar... llavors per tant, clar, et pots explicar molt més bé, pots enviar articles sencers de diaris si vols, i el debat és molt més pausat, és molt més tranquil... és això simplement: et subscrius a la llista de correu electrònic, els altres també estan subscriptos i entre tots els que estan subscriptos van enviant coses, i es responen entre ells i això...

E: Val. Hem parlat del passat, del present, i ara m'agradaria preguntar-te una mica sobre el futur, que ja has apuntat alguna cosa, però... pensant una mica en el teu perfil professional, algú que estigui estudiant comunicació i que es vulgui incorporar..., jo et preguntaria a quins reptes d'actualització creus que s'enfronten els professionals del sector de la comunicació? O s'enfrontaran?

M: Doncs no ho sé... Jo crec que s'enfrontaran a que els diaris han d'anar canviant; jo crec que cada cop més agafarà més importància, no el diari, sinó el periodista en sí. És molt possible que aquest periodista... els diaris ara el que ens estan pagant... no podem viure, almenys si som *freelance*, que és el que jo he sigut tota la vida, lo que estan pagant ara els diaris no és sostenible. Llavors, jo crec que potser anem cap a un model en què l'important no és el diari, no és dir "mira què ha dit El País", no?, tot i que encara avui en dia és molt important, no?, però al final és un diari subvencionadíssim, no... s'està morint en realitat per dintre, sinó "mira què ha dit tal professional". O sigui serà més important el professional, la firma, que no pas el mitjà. O potser el professional a dintre del mitjà. Llavors aquest professional pot rebre donacions dels seus lectors. Hi ha tot un univers per experimentar molt interessant, lo que passa que s'ha d'experimentar. O tu per exemple et pots trobar un periodista que el mitjà li paga lo que li paga, que no li paga res, crec que s'està pagant l'article a 70-100€, un article, que o sigui... has de fer molts articles per poder arribar a final de mes. Però tu imagina't el mitjà et paga la misèria que et paga, però després hi han lectors doncs que... això hi ha gent que ho està experimentant ara mateix, doncs que et paguen a canvi de que... de que investiguis aquest tema, que ells et diuen, o que durant... mentres estàs fent la investigació els hi passis tota la informació que estàs traient, perquè vegin com s'està portant a terme la investigació, pot ser que hi hagi gent interessada... en fi. Hi han moltes fórmules [40:00] diverses relacionades amb el crowdfunding, en les donacions, que jo crec que és el futur no només dels periodistes sinó dels serveis a Internet, perquè hem d'acabar amb el model gratuït, perquè ens n'hem adonat de que el model gratuït en veritat està pagant amb les teves dades. Ja poden anar posant lleis, ja poden anar posant coses que no les compliran i lo que no pot ser és que facin experiments psicològics amb nosaltres, no? Llavors per tant, jo lo que veig és que els mitjans més avançat de Internet a lo que estan anant és a la donació: doncs jo et dono el correu electrònic i tu a canvi em pagues 30€ l'any. Fas una donació de 30€ l'any. D'aquesta manera jo t'asseguro que no t'estaré llegint els mails, com fa Gmail que llegeix els mails per exemple. Doncs cada cop s'està anant més cap a aquest model. Jo doncs... joestic amb un servei al ..App [no entendible], et pago encantada 30€ al mes, no tinc cap problema... ai! 30€ l'any... 30€ l'any no és res, no?, però sé que aquest correu meu és segur, ningú se'l llegeix, no agafen les meves dades per res... Doncs escolta, perfecte no? I com això suposo

que anirem amb més coses... O sigui ara començarà... comença el moment de pagar pels serveis a Internet, de pagar una quantitat mínima, perquè es paguen entre tots, no ha de ser una quantitat molt gran. Llavors jo crec que el periodisme també es pagarà. Però es pagarà d'una manera diferent com es pensen els mitjans, perquè els mitjans es pensen que encara la gent paga per llegir-los a ells, i la gent cada cop més pagarà per llegir en el periodista, no amb ells.

E: En aquest escenari que estàs descrivint, quin paper creus que tindran els mitjans socials?

M: Doncs lo de sempre. Tindran un altre nom; jo no sé si serà Mastodon, o quin serà, però per suposat... o sigui la Agora a Internet sempre hi ha sigut des dels inicis i sempre hi serà, amb noms diferents, però nosaltres, tots, no només els periodistes hem de poder anar a un lloc a Internet on ens podem parlar els uns amb els altres, perquè Internet és això. I pels periodistes també.

E: És a dir, tu els continuaries utilitzant encara que estiguis preocupada pel tema de dades i...

M: Bueno, ja et dic, jo com que estic preocupada pel tema de dades he deixat d'utilitzar Facebook, Twitter l'utilitzo molt poc, puntualment, i me n'he anat a unes altres xarxes. Si ara de cop n'apareixen unes altres que són millors o que a mi em sembla que estan més bé, doncs me n'aniré en aquelles.

E: No, perquè en els professionals de la comunicació, que es volen incorporar o que ja hi són, hi ha com el tema, o un dilema entre la visibilitat d'un professional, i més que es dedica a comunicar, i el tema de protegir les dades. Llavors, tu creus que hi pot haver un conflicte aquí? És a dir, si molts professionals són a Twitter o Facebook, d'altres tindran la necessitat també de ser-hi...

M: No sé, que facin el que vulguin. Jo no he necessitat mai estratègies de visibilitat, ni anar a un lloc concret perquè em veiessin. Jo crec que si fas bé la feina, doncs... ja et coneixen. Si vols visibilitat pots obrir un compte a Twitter, però pots fer això; o sigui utilitzar-lo poc i ser allà, i ja està, no?

E: Bé, ja finalitzant, em podries suggerir uns altres tres professionals que consideris que són comunicadors digitals influents?

M: Ostres... Jo ara penso per exemple amb el Manuel Ángel Méndez, que és el coordinador de tecnologia de El Confidencial, que és amb qui parlo més ara mateix, no?, i aquest és totalment influent. Un altre persona podria ser la Patricia Fernández de Lis, que és la cap de tecnologia de El País, que també porta molts anys a Internet. I aquí a Catalunya podria ser la Karma Peiró, per exemple, que també porta molts anys a Internet. No sé què està fent ara, no sé si està fent de comunicadora o...

E: A la Karma Peiró en principi també l'he d'entrevistar.

M: Doncs et diria aquests tres.

E: Molt bé, no sé si abans d'acabar l'entrevista vols dir alguna altra cosa?

M: No, jo crec que més o menys ja ho hem explicat tot. Només felicitar-te per la feina.

E: Moltes gràcies Mercè.

[Final de la entrevista]